

POSUDEK DIPLOMOVÁ PRÁCE

AUTOR/-KA PRÁCE: Bc. Žahourek Martin,
NÁZEV PRÁCE: Analýza současného automobilového průmyslu v EU a jeho ekonomických aspektů.
STUDIJNÍ PROGRAM: Regionální studia a mezinárodní obchod
AUTOR/-KA POSUDKU: doc. Ing. Krpálek Pavel, CSc.
TYP POSUDKU: Posudek oponenta práce

1) HODNOCENÍ OBSAHOVÉ STRÁNKY PRÁCE:

STRUKTURA PRÁCE	1 - výborně
STANOVENÍ CÍLE PRÁCE / HYPOTÉZ / VÝZKUMNÝCH OTÁZEK A JEJICH NAPLNĚNÍ	2 - velmi dobře
POUŽITÉ METODY, JEJICH ADEKVÁTNOST A RELEVANCE VE VZTAHU K TÉMATU	1 - výborně
FAKTICKÁ, VĚCNÁ A OBSAHOVÁ SPRÁVNOST	1 - výborně
HLOUBKA PROVEDENÉ ANALÝZY	1 - výborně
ZVLÁDNUTÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE	1 - výborně
SCHOPNOST ARGUMENTACE A KRITICKÉHO MYŠLENÍ	1 - výborně
VHODNOST PŘÍLOH	

KOMENTÁŘ K OBSAHOVÉ STRÁNCE TEXTU:

2) HODNOCENÍ FORMÁLNÍ STRÁNKY PRÁCE:

SHROMÁŽDĚNÍ RELEVANTNÍ LITERATURY A DALŠÍCH ZDROJŮ INFORMACÍ	1 - výborně
PRÁCE S LITERATUROU, ÚROVEŇ A ČETNOST ODKAZŮ A CITACÍ	1 - výborně
PROVÁZANOST A SLED TEXTU, NÁVAZNOST KAPITOL	1 - výborně
JAZYKOVÁ A STYLISTICKÁ ÚROVEŇ	2 - velmi dobře
GRAFICKÁ ÚPRAVA TEXTU A DODRŽENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ	1 - výborně
SAMOSTATNOST POSLUCHAČE PŘI ZPRACOVÁNÍ PRÁCE	

KOMENTÁŘ K FORMÁLNÍ STRÁNCE TEXTU:

3) PODEZŘENÍ Z PLAGIÁTORSTVÍ:

4) CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE:

:

Práce byla zpracována v souladu se zadáním. Je zřejmé, že autor má zájem o řešenou problematiku a dlouhodobě se jí věnuje. Cíle a výzkumné otázky jsou v pořádku. Jedinou připomínku mám ke stanovení hypotézy, která byla formulována příliš komplikovaně s více proměnnými, a tedy s riziky že jako taková by se jen obtížně matematicko statisticky vyhodnocovala. Autor vyhodnocení učinil na základě výsledků desk research a komparativních analýz sekundárních zdrojů. To je ale podle mého názoru ojedinělá čistě metodologická slabina. Jinak provedené analýzy jdou do potřebné hloubky, jsou logicky uspořádané, generují dostatek podkladů pro vyslovení podložených závěrů a argumentaci odpovědí na výzkumné otázky. Také po formální stránce jsou splněny nároky kladené na tento druh kvalifikačních prací, autor se sice nevyhnul drobným překlepům, které se v práci místy vyskytují, ale je zřejmé, že ovládá odbornou terminologii a text je vystavěn logicky s názorným grafickým doprovodem. Zdroje jsou správně citovány, autor příkladně pracoval s velkým množstvím zahraničních relevantních pramenů. Cíl práce byl splněn.

NAVRHUJI HODNOCENÍ: VÝBORNĚ

K DISKUSI PŘI OBHAJOBĚ DOPORUČUJI TATO TÉMATA / TYTO OTÁZKY

Shrňte a prezentujte klíčové faktory a doporučení pro formulování nové progresivní evropské strategie pro mobilitu, k nimž jste dospěl ve své práci.

Jaká strategická řešení pro nastartování pozitivního vývoje v konkurenceschopnosti automobilového průmyslu v Evropě připadají podle autora v úvahu?

Jaký má autor názor na elektromobilitu a její střednědobé a dlouhodobé dopady do oblasti automobilového průmyslu a hospodářské politiky v ČR a v zahraničí?

Zaškrtnutím tohoto pole prohlašuji, že jsem posudek práce vypracoval(a) samostatně, že jsem předloženou práci četl(a) a posoudil(a) na základě svého nejlepšího profesního vědomí. Zaškrtnutím tohoto pole a stisknutím tlačítka "Uložit, uzamknout a vytvořit PDF" potvrzují finální podobu svého posudku a jsem si vědom(a) toho, že takto odeslaný dokument plní funkci podepsaného originálu.

DATUM: 20.05.2024

HODNOTIL: doc. Ing. Krpálek Pavel, CSc.